

realização
ICT - UNESP Sorocaba

PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA CONSIDERANDO AS INCERTEZAS DEVIDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

William Dantas Vichete¹; Helena Gabriela Henrique Do Nascimento²; Carolina de Almeida Lopes³; Luiza Amalia Pinto Cantão⁴

¹ Docente no departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Estadual Paulista (UNESP – Sorocaba), e-mail: w.vichete@unesp.br;

² Discente no curso de Engenharia Ambiental, Universidade Estadual Paulista (UNESP- Sorocaba), email: carolina.a.lopes@unesp.br

³ Discente no curso de Engenharia Ambiental, Universidade Estadual Paulista (UNESP- Sorocaba), email: helena.gabriela@unesp.br

⁴ Docente no departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Estadual Paulista (UNESP – Sorocaba), e-mail: luiza.amalia@unesp.br;

RESUMO

Os sistemas de drenagem urbana são dimensionados com base em hipóteses de estacionalidade das chuvas, desconsiderando possíveis alterações climáticas. Estudos recentes indicam que essa abordagem pode ser inadequada, especialmente frente à intensificação dos eventos extremos devido ao aquecimento global. O processo de urbanização agrava a situação, aumentando a impermeabilização do solo e a frequência de enchentes. Este artigo avalia a hipótese de estacionariedade nas séries de precipitação de máxima diária e temperatura máxima diária em Sorocaba, SP, por meio do teste não paramétrico *Mann-Kendall* e a regressão de *Theil-Sen*. Os resultados apontam a necessidade de reavaliar o planejamento urbano e os sistemas de drenagem com base em projeções climáticas futuras, visto que os dados históricos podem gerar uma falsa sensação de segurança. Adicionalmente, o modelo de planejamento urbano clama para se adaptar às mudanças climáticas no manejo das águas urbanas.

Palavras-chave: drenagem urbana, chuvas intensas, mudança climática.

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de drenagem urbana são dimensionados com base em séries de precipitações que assumem uma hipótese de estacionaridade, sem a mudança dos momentos na função de distribuição de probabilidades (Mailhot et al. 2010; Salas et al. 2018). Esta abordagem pode levar a uma falsa sensação de segurança hidrológica dos sistemas de drenagem no meio urbano (Koutsoyiannis, 1999; Yazdanfar, 2015). A sustentabilidade dos sistemas de drenagem urbana possui dimensões que permeiam o planejamento urbano integrado. Entretanto, a utilização de métodos estacionários para análise de extremos de precipitação é questionada quanto às possíveis alterações dos padrões de chuvas intensas devido às mudanças climáticas (Gründemann et al. 2022). Os registros históricos de precipitação e temperatura podem indicar tendências do comportamento, já demonstrando hipóteses da estacionalidade ou não.

O processo de urbanização é um dos principais fatores que impulsionam o efeito das mudanças climáticas à humanidade. As áreas urbanas reduzem as áreas permeáveis, impulsionando o aumento da frequência de enchentes, deslizamentos de terras, perdas econômicas, proliferação de doenças pelo transporte da água, entre outros. Isso se deve à falta de manejo do uso do solo, construções muito próximas de corpos d'água, entre outras coisas que levam a danos extremos. De acordo com Li *et al* (2020), as cidades também agregam ao aumento do efeito de ilhas de calor, em que as áreas urbanas criam um ambiente muito mais quente e instável, o que favorece a subida da pressão do ar e o desequilíbrio da umidade, promovendo a intensificação das chuvas.

Estudos a partir de modelos climáticos e observações por satélite esboçam que, nos últimos anos, houve um aumento de eventos extremos à intensificação do ciclo hidrológico, causado pelo aquecimento global em diversas regiões do mundo. Enquanto nas médias de precipitação, regiões úmidas tendem a ficar mais úmidas e as secas, mais secas (Zhang et al. 2007), modelos climáticos também preveem que esse crescimento nas precipitações intensas continuará. As chuvas extremas, sempre mais constantes e intensas, terão impactos consideráveis em infraestruturas, ecossistemas e comunidades. Acontecimentos incomuns, como chuvas centenárias, tenderão a ter um crescimento maior do que eventos mais comuns, fazendo ser necessário ter adequações urgentes em sistemas de drenagem e planejamento urbano (Dankers et al., 2014).

Neste artigo é apresentado os resultados de testes não paramétricos para avaliação da hipótese de estacionaridade das séries de precipitação máxima diária e temperatura máxima diária para o município de Sorocaba, SP. Foi utilizado o teste de *Mann-Kendal* associado a

análise *Theil -sen* para identificar as tendências nas precipitações e temperatura máxima diária (Zhou et al. 2023). Os resultados demonstraram que as análises com base nos registros históricos podem induzir a uma falsa sensação de segurança hidrológica dos sistemas de drenagem urbana em vista aos eventos recentes que ocorreram em Sorocaba demonstram a necessidade de integração com dados de projeção futura do clima.

2 METODOLOGIA

A infraestrutura urbana que compõe os sistemas de drenagem é planejada e dimensionada com base em registros históricos de precipitação considerando análises estacionárias para determinar os riscos hidrológicos assumidos (Yazdanfar et al. 2015). Entretanto, considerar séries estacionárias podem induzir ao subdimensionamento de infraestrutura de drenagem pluvial e levar a uma percepção de baixo risco hidrológico. A análise estatística não paramétrica como o teste de Mann-Kendal (Mann, 1945; Kendall, 1975) vem sendo utilizada para identificar tendência nos eventos de chuvas extremas. Adicionalmente, o teste de *Theil Sen* avalia o desempenho de uma regressão linear para estimar a magnitude da tendência (Dollan et al. 2022).

O teste de Mann-Kendal é baseado em duas hipóteses: (i) H_0 representa a existência de não tendência; e (ii) H_1 há tendência de aumento ou decréscimo. Se o nível de significância adotado resulta em valor $p < 0,05$, então a hipótese testada é válida (Mann, 1945; Kendall, 1975.). Já o teste de *Theil Sen* estima a declividade da regressão linear a partir da média das declividades determinadas entre os n valores utilizados na série. O valor positivo da regressão linear indica uma tendência de aumento e um valor negativo indica uma tendência de decréscimo.

2.1 ÁREA DE ESTUDO E DADOS

A metodologia foi aplicada na cidade de Sorocaba, localizada no estado de São Paulo. Atualmente, Sorocaba possui 700 mil habitantes e um PIB de aproximadamente \$ 15 bilhões. A região de Sorocaba tem observado um aumento da variabilidade climática e extremos de calor, incêndios e chuvas intensas (G1a e G1b, 2024). Para avaliação da tendência das chuvas máximas diárias e da temperatura máxima diária, foram utilizados os dados apresentados em Xavier et al. 2022. Foi desenvolvido um script em linguagem de programação Python para obter os valores históricos entre 1961 e 2020 para as coordenadas que representam o centro da área urbanizada de Sorocaba. A Figura 1 apresenta os valores da temperatura máxima diária, da chuva diária e os máximos anuais diários da chuva e da temperatura máxima (pontos azuis e vermelhos). A precipitação máxima diária e a temperatura máxima diária consideraram o início

da estação úmida (outubro) para seleção dos eventos máximos anuais, sendo então setembro o mês final do ciclo anual. Este procedimento é utilizado para evitar a seleção de eventos máximos diários que possuem interdependência dos eventos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da precipitação por meio dos testes de tendência de *Mann-kendall* e declividade *Theil sen's* demonstrou que para o município de Sorocaba, SP os dados históricos indicam uma redução dos valores extremos de precipitação para um nível de significância de 10% com p valor $> 0,05$, ou seja, a hipótese de redução é não válida. Por outro lado, a regressão *Theil sen* demonstrou uma redução com inclinação negativa de $-0,0128$, o que pode reforçar a hipótese de uma tendência de decréscimo. Já o teste de *Mann-Kendall* para a temperatura apresentou uma hipótese válida (p valor $> 0,05$) para uma tendência de aumento, seguindo os resultados da análise da inclinação positiva para a regressão *Theil Sen* igual a $+0,0388$.

Figura 1. Dados de precipitação e temperatura máxima diária e resultados das análises de tendência.

Em resumo, os testes estatísticos indicaram uma possível redução das chuvas intensas e um possível aumento das temperaturas máximas. Entretanto, o evento de chuva intensa de 2024 em Sorocaba teve valores de precipitação de 24 horas com total acumulado de 192 mm (G1a e G1b, 2024), o que supera todos os valores de chuvas máximas diárias observadas entre 1961 e 2020. Este evento foi desconsiderado dos testes iniciais de *Mann-kendal* e *Theil Sen*. Mesmo considerando este evento de 192 mm nos testes estatísticos, as tendências permaneceram as mesmas. Isto demonstra que o teste de *Mann-kendal* é pouco sensível para um valor extremo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos testes realizados é possível observar nos dados históricos uma tendência de aumento das temperaturas máximas diárias e uma possível redução das chuvas máximas diárias. Entretanto, esse resultado pode induzir a interpretações de que as chuvas intensas futuras estarão na mesma magnitude dos eventos do registro histórico. Esta interpretação pode condicionar a uma falsa sensação de baixa vulnerabilidade dos sistemas de drenagem existentes, induzindo a um planejamento urbano sem adaptação às mudanças climáticas frente aos riscos de alagamentos e inundações urbanas. Como pode ser observado, mesmo com a tendências de redução das chuvas máximas diárias com dados entre 1961 e 2020, o evento registrado em 20/01/2024 resultou em 192 mm em 24 horas. As pesquisas futuras poderão investigar a sensibilidade dos valores extremos de chuvas em testes não paramétricos e integrar os resultados dos modelos de projeção do clima na avaliação das tendências das chuvas máximas diárias (IPCC¹).

REFERÊNCIAS

DOLLAN, Ishrat Jahan et al. Seasonal variability of future extreme precipitation and associated trends across the contiguous US. **Frontiers in Climate**, v. 4, p. 954892, 2022.

GRÜNDEMANN, Gaby Joanne et al. Rarest rainfall events will see the greatest relative increase in magnitude under future climate change. **Communications Earth & Environment**, v. 3, n. 1, p. 235, 2022.

G1a: Calor histórico: Sorocaba bate recordes de temperatura em 2023. *G1*, 11 jan. 2024. TV TEM: Sorocaba e Jundiaí. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2024/01/11/calor-historico-sorocaba-bate-recordes-de-temperatura-em-2023.ghtml>. Acesso em: 16 ago. 2024.

¹ International Painel Climate Change

G1b: Com 192mm, chuva em 24 horas equivale a 91% do esperado para o mês de janeiro em Sorocaba. G1, 20/01/2024. Disponível em <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2024/01/20/defesa-civil-registra-192mm-de-chuva-em-sorocaba.ghtml>.

Acessado em 30 de Agosto de 2024.

KENDALL, M. G., Rank Correlation Measures. Ed. Charles Griffin. London, 1975.

KOUTSOYIANNIS, Demetris. A probabilistic view of Hershfield's method for estimating probable maximum precipitation. *Water resources research*, v. 35, n. 4, p. 1313-1322, 1999.

Li, Y., Fowler, H. J., Argüeso, D., Blenkinsop, S., Evans, J. P., Lenderink, G., et al. (2020). **Strong intensification of hourly rainfall extremes by urbanization**. *Geophysical Research Letters*, 47, e2020GL088758. <https://doi.org/10.1029/2020GL088758>

MANN, H. B. Non-parametric tests against trend. *Econometrica* 13, 245-259, 1945.

MAILHOT, Alain; DUCHESNE, Sophie. Design criteria of urban drainage infrastructures under climate change. **Journal of Water Resources Planning and Management**, v. 136, n. 2, p. 201-208, 2010.

SALAS, J. D., Obeysekera, J., & Vogel, R. M. (2018). Techniques for assessing water infrastructure for nonstationary extreme events: A review. *Hydrological Sciences Journal*, 63(3), 325–352.

XAVIER, A. C., Scanlon, B. R., King, C. W., & Alves, A. I. (2022). New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). *International Journal of Climatology*, 42(16), 8390–8404. <https://doi.org/10.1002/joc.7731>

ZHOU, Jiahua et al. Do the Mann-Kendall test and Theil-Sen slope fail to inform trend significance and magnitude in hydrology?. **Hydrological Sciences Journal**, v. 68, n. 9, p. 1241-1249, 2023.

ZHANG, Xuebin *et al.* Detection of human influence on twentieth-century precipitation trends. **Nature**, v. 448, n. 7152, p. 461-465, jul. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature06025>. Acesso em: 6 set. 2024.

YAZDANFAR, Zeinab; SHARMA, Ashok. Urban drainage system planning and design—challenges with climate change and urbanization: a review. **Water Science and Technology**, v. 72, n. 2, p. 165-179, 2015.

DANKERS, Rutger et al. First look at changes in flood hazard in the Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project ensemble. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 111, n. 9, p. 3257-3261, 2014.